

УДК 338.483 EDN: WTPEKQ
DOI: 10.5281/zenodo.8003731

ОРИШЕВ Александр Борисович

*Российский государственный аграрный ун-т – МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва, РФ)
доктор исторических наук, доцент; e-mail: Orishev71@mail.ru*

МАМЕДОВ Азер Агабала оглы

*Российский государственный аграрный ун-т – МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва, РФ)
доктор философских наук, доцент; e-mail: azermamedov@mail.ru*

КОРТУНОВ Вадим Вадимович

*Российский государственный аграрный ун-т – МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва, РФ)
доктор философских наук, профессор; e-mail: kortunov@bk.ru*

БЕДУИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ КАК ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ

Представленная статья является частью большого проекта, посвящённого изучению сельского туризма в странах зарубежного Востока и связанных с этим аспектов. Цель исследования – рассмотреть бедуинскую деревню как туристскую дестинацию, показать её реальное состояние, перспективы использования и привлечь к ней внимание российских туристов. В статье дан критический анализ имеющейся в России и за рубежом научной литературы, посвящённой заявленной теме, показаны лакуны, требующие заполнения. Авторы выделяют два типа бедуинских деревень: первые расположены непосредственно в пустыне и из-за суровых условий проживания представляют интерес для туристов-экстремалов, срок пребывания в них ограничивается, как правило, тремя сутками. Вторые возведены в пригородах специально для туристов, интересующихся бытом, условиями жизни и традиционной кухней бедуинов, т.е. рассчитаны на широкую целевую аудиторию. Именно они могут рассматриваться как туристские дестинации. Приводятся данные о традиционной кухне бедуинов, вызывающей интерес у туристов. Обосновывается необходимость знания местного менталитета во избежание разного рода коллизий. Развенчаны некоторые стереотипы в отношении восприятия нашими соотечественниками арабского Востока. Прежде всего это вывод о том, что нельзя считать Египет страной исключительно «пляжного» туризма. Главный научный результат: доказано, что в условиях санкций, предпринятых на Западе против России, российским туристам следует обратить внимание на иные, ранее малоизвестные туристские дестинации, одной из которых является бедуинская деревня.

Ключевые слова: бедуины, бедуинская деревня, арабы, сельский туризм, аграрный туризм

Для цитирования: Оришев А.Б., Мамедов А.А., Кортунов В.В. Бедуинская деревня как туристская дестинация // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №2. С. 145–153. DOI: 10.5281/zenodo.8003731.

Дата поступления в редакцию: 21 февраля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 2 июня 2023 г.

UDC 338.483 EDN: WTPEKQ
DOI: 10.5281/zenodo.8003731

Aleksandr B. ORISHEV

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia)
PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: Orishev71@mail.ru

Azer A. MAMEDOV

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia)
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: azermamedov@mail.ru

Vadim V. KORTUNOV

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia)
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: kortunov@bk.ru

BEDOUIN VILLAGE AS A TOURIST DESTINATION

Abstract. The presented article is part of a large project devoted to the study of rural tourism in the countries of the foreign East and related aspects. The purpose of the study is to consider the Bedouin village as a tourist destination, show its real state, prospects for use and draw the attention of Russian tourists to it. The article provides a critical analysis of the scientific literature available in Russia and abroad on the stated topic, shows gaps that need to be filled. The authors distinguish two types of Bedouin villages: the first are located directly in the desert and, due to the harsh living conditions, are of interest to extreme tourists, the period of stay in them is usually limited to three days. The second ones were constructed in the suburbs specifically for tourists interested in the life, living conditions and traditional cuisine of the Bedouins, i.e. designed for a wide target audience. They can be considered as tourist destinations. Data are given on the traditional Bedouin cuisine, which is of interest to tourists. The necessity of knowledge of the local mentality in order to avoid all sorts of conflicts is substantiated. Some stereotypes regarding the perception of the Arab East by our compatriots have been debunked. First of all, this is the conclusion that Egypt cannot be considered a country of exclusively "beach" tourism. The main scientific result: it is proved that in the conditions of the sanctions taken in the West against Russia, Russian tourists should pay attention to other, previously little-known tourist destinations, one of which is a Bedouin village.

Keywords: Bedouin, Bedouin village, Arabs, rural tourism, agricultural tourism

Citation: Orishev, A. B., Mamedov, A. A., & Kortunov, V. V. (2023). Bedouin village as a tourist destination. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(2), 145–153. doi: 10.5281/zenodo.8003731. (In Russ.).

Article History

Received 21 February 2023
Accepted 2 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В последнее время на страницах различных изданий и в средствах массовой информации все чаще упоминаются дестинации, связанные с понятиями «сельский туризм» и «аграрный туризм». До некоторой поры существовала терминологическая путаница, пока в июне 2021 г. в нашей стране не были внесены изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в результате которых было дано чёткое определение сельского туризма и создана соответствующая правовая база. Как результат, государственные чиновники все чаще стали говорить о необходимости развития дестинаций в различных субъектах Российской Федерации. Активизировались и учёные, сделав сельский туризм предметом своих исследований, отмечая, что «основной целью сельского туризма является потребность горожан со средним достатком отдохнуть наедине с природой, познакомиться с жизнью крестьянской семьи» [16, с. 136]. Поднимаются вопросы развития туристских дестинаций в таких регионах, как Алтайский край [1, с. 22-31], Ставропольский край [11, с. 37-46], Республика Крым [4, с. 110-128] и т.д.

На наш взгляд, не менее полезно обратиться к опыту организации сельского туризма в странах Зарубежного Востока как региона, который в условиях применения антироссийских санкций со стороны ряда стран Запада представляет немалый интерес для российских туристов. Однако здесь мы сталкиваемся с дефицитом научной литературы по данной теме. Если исключить труды одного из авторов настоящей статьи (см., например, [8, с. 125-133]), то количество опубликованных работ явно не соответствует важности поставленной задачи. Назовём лишь научные статьи, освещающие туристские дестинации сельского туризма в Казахстане [18, с. 61-69], Иране [17, с. 1705-1719], Японии [7, с. 99-104], Мьянме [14, с. 116-119], в целом в Юго-Восточной Азии [13, с. 358-361].

Между тем именно на Востоке есть

несколько перспективных дестинаций, одной из которых является бедуинская деревня – место проживания арабских и других племён, ведущих кочевой образ жизни. И состояние изученности данной темы выглядит так, что бедуинов предметом своего исследования делают этнографы и антропологи [12, с. 125-141], историки [10, с. 28-40]. И только в единственной работе анализируется место и роль бедуинов в организации сельского туризма [5, с. 48-52].

Таким образом, учитывая актуальность поднятой темы и степень её разработанности, авторы рассчитывают ликвидировать образовавшиеся лакуны и соответствующим образом формируют цель исследования и определяют его методы.

Цель исследования – рассмотреть бедуинскую деревню, как туристскую дестинацию, показать её реальное состояние, перспективы использования и привлечь к ней внимание российских туристов.

Методы и методология

При изучении бедуинской деревни как туристской дестинации были выбраны методы, адекватные предмету исследования: включенное наблюдение за туристами; интервью с представителями туристского бизнеса; контент-анализ туристских сайтов; прогнозирование, экстраполирование, сравнительный анализ.

Результаты исследования

Бедуины («обитатели пустыни» – с араб. «бадия», т.е. пустыня) – обобщённое название различных арабских племён, ведущих кочевой образ жизни в странах Ближнего Востока, независимо от религиозной принадлежности. Согласно устоявшимся представлениям, бедуины, покинув свою историческую родину – внутренние районы Аравийского полуострова, выбрали в качестве места кочевий Сахару. Произошло это в VII веке. С тех пор бедуины расселились по таким странам, как Египет, Сирия, Иордания, Израиль. Их численность, учитывая специфику образа жизни кочевников и нежелания участвовать в каких-либо переписях, определить достаточно трудно, если вообще возможно. Известно,

что к бедуинам себя порой причисляют даже племена неарабского происхождения.

Реальную бедуинскую деревню, состоящую из шатров из козьей кожи и палаток, именуемых «бейт аш-шар» («дом шерсти») можно рассматривать как туристскую дестинацию лишь с той точки зрения, что с некоторой поры путешествия сюда становятся популярными у туристов, покупающих экскурсии, предполагающие посещение бедуинских жилищ в пустыне. Подчеркнём, что это реальные кочевья со всеми вытекающими бытовыми проблемами проживания. Здесь нет телевизоров, компьютеров и вообще каких-либо электрических приборов. Вещей в принципе немного. Имеется лишь небольшая печь, посуда, одежда, подушки и меховые одеяла. Не стоит удивляться наличию последних, т.к. летним днём в пустыне жарко, а ночью холодно и разница температур может достигать трех десятков градусов.

Однако главная проблема – дефицит воды, которая ценится в пустыне очень высоко. Для её сохранения бедуины роют специальные колодцы. Ранее копали их вручную, и глубина достигала 15–20 м, сейчас же используются экскаваторы, позволяющие доставать воду с глубины в 30 м. И дожди здесь не служат решением проблемы, т.к. идут всего десять раз в году и не более двух-трех часов. Ранее туристы отправлялись в такие места на верблюдах, и дорога занимала порой целый день, то сейчас в качестве транспорта используются квадроциклы.

Самые эффектные поездки на квадроциклах совершаются на закате. Заметим, что каждое транспортное средство регулярно проходит техосмотр, а гиды, возглавляющие колонны, хорошо знают маршрут. Одно из преимуществ квадроциклов в том, что они очень просты в управлении и за 10–15 минут их осваивают даже люди, далёкие от техники. И скорость, которую можно развить в пустыне – не более 40 км/час. Сама поездка по пустыне обычно длится часа два, а перед ней туристов тщательно инструктируют. В ходе путешествия туристов

завозят к скалам и предлагают покричать: эхо в пустыне чётко и громко слышно. И только после этого достигается цель путешествия – туристы прибывают в деревню бедуинов, где им расскажут о нелёгкой кочевой жизни и предложат сувениры. Всю дорогу рядом с колонной движется автомобиль с видеооператором, и в конце экскурсии туристам предлагают приобрести диск за \$20 с записью путешествия и наложенной музыкой, а также фото по \$3.

Что же касается времени пребывания в бедуинской деревне, то срок может достигать трех суток. Как правило, этого времени достаточно, чтобы познать все нюансы местной жизни.

Другое дело – это бедуинские жилища, создаваемые специально для туристов, в которых бедуины демонстрируют гостям якобы «настоящий быт и обычаи бедуинов». И если проживание в пустыне со всеми тяготами кочевой жизни – это удел экстремалов, то знакомство с бедуинским бытом в специально обустроенных местах, занятие вполне безопасное и рассчитано на широкую целевую аудиторию туристов. Именно такую, более или менее «цивилизованную» бедуинскую деревню в настоящий момент можно рассматривать как туристскую дестинацию. Поэтому неслучайно, что большая часть подобных бедуинских деревень расположена в пригородах. Например, их можно найти в 10–30 км от Хургады – известного туристского центра на Красном море.

Для европейцев проживание в бедуинской деревне позволяет познать менталитет кочевников, изучить их быт, познакомиться с экзотическими для них блюдами, самим принять участие в различных сельскохозяйственных работах, выйдя таким образом на уровень агротуризма, пообщаться с животными в реальных условиях и т.п.

Знание менталитета необходимо туристам. Более того, иностранным гостям не рекомендуется посещать жилища бедуинов, расположенные в пустыне, без местных гидов, т.к. книжное знакомство с

традициями может оказаться недостаточным. Причина в том, что менталитет бедуинов формировался на протяжении 5000 лет, отсюда и вполне понятный консерватизм. Они уверены в своём высоком происхождении и благородстве крови. Среди бедуинов Иордании есть и такие, кто считает себя потомками крестоносцев [6, с. 155]. Отсюда нежелание вступать в брак даже с обеспеченными горожанами и некоторые особенности в поведении, которые необходимо знать для успешной коммуникации. Например, поражающие туристов особенности бедуинского гостеприимства. По их обычаям гостям предлагают чашку кофе, отказываться от которой нельзя. Если гость не выпил кофе, то это знак неуважения к хозяину. И только после того, как выпит напиток, то можно обращаться с любой просьбой к хозяину. И тот тоже не вправе отказать.

Каждое бедуинское племя возглавляет шейх, который строго следит за соблюдением всех традиций. Он разрешает какие-либо коллизии, возникающие между бедуинами, выступают в роли посредника и т.п. Власть шейха передаётся от отца к сыну. Племя состоит из отдельных кланов, которые, в свою очередь, делятся на семьи. И каждая семья ведёт свою родословную, ведущую к конкретному прародителю.

В бедуинской семье имеет место распределение ролей. Средства существования добывают мужчины. Некоторые из них заняты в сфере туризма, работая гидами или водителями. Более или менее обеспеченные владеют магазинчиками и лавочками. Часть занимается фермерством. Кредо женщины – домашние хлопоты. Отчасти это можно объяснить тем, что большинство бедуинов – мусульмане, которым дозволяется иметь четыре жены одновременно. Характерно, что за установку палатки на новом месте кочевья отвечает именно женщины. И если жён несколько, то у каждой из них будет собственное жилище, в ста метрах от места проживания другой жены. Многие из них блестяще владеют ремёслами, изготавливая ковры, ожерелья, браслеты, которые предлагаются

туристам в качестве сувениров.

Священное животное для бедуинов верблюд. У бедуинов есть даже специальные кладбища, где они хоронят этих животных. И столь трепетное отношение к «кораблям пустыни» вполне понятно. Они помогают бедуинам находить воду, т.к. не пившее в течение десяти дней животное обязательно уложится ночевать на том месте, где на глубине находится драгоценная влага. Особую ценность имеет верблюжье молоко, с помощью которого бедуины решают проблемы кровообращения, лечат разные недуги.

Верблюд помогает бедуинам зарабатывать деньги, катая на себе туристов. Водят животных не только мужчины, но и дети и женщины, добавляя колорита к этому занятию. В их руках верблюды вполне спокойны, плавно и неторопливо ходят, привыкнув к туристам. С разрешения хозяев можно покормить верблюдов яблоками и другими фруктами. И туристы не упускают такой возможности, т.к. катание около пирамид и катание в естественных условиях обитания – это большая разница. Главное – беречь руки – укусы верблюдов очень болезненный.

Туристам также следует знать об особом отношении бедуинов к деревьям. Им не поклоняются, но за уничтожение живого дерева нарушителю грозит серьёзный штраф, ибо старое бедуинское правило гласит: «убийство дерева – есть убийство души».

Особо следует сказать о бедуинской кухне. Её фирменное блюдо, которым угощают на свадебной церемонии – верблюд, фаршируемый целым ягнёнком. Тот фаршируется цыплятами, которые в свою очередь фаршированы яйцами и рисом. Возникает что-то наподобие русской матрешки. И вся эта смесь жарится на огне до полного приготовления и подаётся горячей.

Роль повседневного напитка у бедуинов выполняет чай. В его основе специальная смесь, состоящая из десертных растений. Бедуины подобрали правильные ингредиенты, в результате чего получилось

удивительное сочетание высушенных трав и листьев. Основа продукта – листья растения под названием «мармария», произрастающее только в Синайской пустыне между горами Санкт-Кэтрин и Моисея. Бедуины ежегодно собирают листья и сушат их, чтобы сохранить до следующего года. Второй важный ингредиент – «хабак». Это травянистое растение со сладковатым вкусом, напоминающее мяту. Современные исследования показали, что бедуинский чай помогает улучшить память и восстанавливает умственную функцию. Растение действует на кору головного мозга, улучшая концентрацию и устраняя психическое истощение.

В бедуинской деревне можно угоститься местной лепёшкой «фарашиа» [5, с. 51]. Самое интересное, выводящее сельский туризм до уровня аграрного заключается в том, что туристу предложат приготовить самостоятельно, тем более что тесто для них простое: мука и вода. Главное – уметь раскатать на столе блин диаметром 50 см. Затем его помещают на специальном казане, под которым разводят огонь. Готовятся лепёшки очень быстро – всего пять минут. Приготовленный продукт турист сразу же может употребить в пищу.

Для непосвящённых становится открытием тот факт, что в пустыне возможна какая-либо охота. Между тем бедуины поражают туристов своими охотничьими навыками. Объектами их охоты выступают совы, павлины, газели, зайцы, волки. С помощью добываемого здесь же яда скорпионов бедуины научились искусству таксидермии.

Дискуссия

Правительства стран Арабского Востока давно уже осознали те выгоды, которые даёт бедуинам туризм. Не секрет, что большая часть кочевников по-прежнему живёт в состоянии относительной бедности. И вовлечение их в сельский туризм есть способ существенно поправить материальное положение. Это поняли в Египте, увидев в создании дестинаций средство социальной интеграции бедуинов [15]. В стране была принята соответствующая

программа, которая постепенно даёт результаты: появились новые рабочие места, повысились стандарты жизни, улучшилась инфраструктура, увеличились поступления в бюджет и многое другое.

Так или иначе, но этот путь представляется перспективным, в отличие от реализуемого властями Израиля «Плана Праулера-Бегина», предполагающего переселение местных бедуинов в официально существующие города. Вполне понятно, то израильские бедуины восприняли его в штыки. Так как невозможно представить вчерашнего кочевника, работающим клерком в банке, также как и еврея, пасущего коз.

Рассмотрение бедуинской деревни, как туристской дестинации позволяет нам также опровергнуть некоторые стереотипы в отношении арабских стран. Представленная информация опровергает устоявшееся представление о Египте как о стране исключительно пляжного туризма [3, с. 29].

Помимо этого, обратим внимание на тот парадоксальный факт, который не замечают исследователи, занимающиеся бедуинской проблематикой и в целом вопросами организации туризма на Ближнем Востоке (например, [2, с. 313-323]; [9, с. 42-53]). Казалось бы, вовлечение в сельский туризм бедуинов содействует сохранению их традиционного уклада. Однако этот уклад сохраняется в рамках по сути искусственно создаваемых туристских дестинаций. Вместе с тем число настоящих кочевников в условиях коммерциализации бедуинского быта существенно снижается. И оценивать этот факт однозначно как положительный нельзя.

Выводы

Современные геополитические реалии таковы, что туристский поток россиян в так называемые «недружественные страны» в 2022 г. в результате принятых ими антироссийских санкций и созданной непростой морально-психологической обстановки существенно сократился и вряд ли восстановится на горизонте в ближайшие два-три года. Спрос на туристские услуги за рубежом со стороны наших

соотечественников, тем не менее, не уменьшился. И удовлетворить это спрос представляется возможным за счёт открытия новых дестинаций, одной из которых представляется нам бедуинская деревня. Она интересна как в своём первоначальном виде – расположенная в пустыне, бро-

сающая вызов путешественникам непростыми жизненными условиями, так и в «цивилизованном» формате, когда туристы, выехав в пригород, могут познакомиться с традициями, укладом жизни, кухней кочевников, не лишая себя удобств, столь необходимых современному человеку.

Список источников

1. Болденков А.В., Лисутин О.А. Сельский туризм как фактор сохранения трудовых ресурсов в сельской местности (на материалах Алтайского края) // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2022. №3(49). С. 22-31.
2. Герасимов Н.Г. Бедуины Сирии в XX веке // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2018. Т.8. №4(43). С. 313-323.
3. Гузикова Л.А., Радван Ю. Предпосылки восстановления международного туризма в странах арабского мира // Экономические науки. 2021. №205. С. 29-33.
4. Гуров С.А. Сельский туризм: динамика и трансформации // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2022. Т.8. №3. С. 110-128.
5. Золотова Е.В. Опыт развития агротуризма в Арабской республике Египет // Актуальные проблемы развития сельского (аграрного) туризма в условиях современных геополитических и социально-экономических вызовов: Мат. Всеросс. науч.-практ. конф. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. С. 48-52.
6. Калямина Д.А. Иордания как потенциально востребованная страна для туристов, проживающих в РФ, в нынешних политических условиях // Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков: Сб. мат. XI Междунар. науч.-практ. конф. М.: ООО «Ирок», Типогр. Алеф, 2022. С. 152-161. DOI: 10.34755/IROK.2022.16.83.034.
7. Лысенко Н.Н. Развитие экологического туризма как фактор сохранения сельских поселений на примере Японии // Менеджмент в России и за рубежом. 2013. №6. С. 99-104.
8. Оришев А.Б., Тарасенко В.Н. Аграрный туризм в Китае // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. №1-1. С. 125-133.
9. Растворцева С.Н., Палчаева Ф.А.К. Стратегии развития конкурентных преимуществ туристического бизнеса в странах Арабского Востока // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2020. №1. С. 42-53. DOI: 10.31857/S086919080008444-5.
10. Романов В.В., Богомолов С.А. Роль бедуинов в национальной революции в Египте в 1882 г. // Nomadic Civilization: Historical Research. 2022. Т.2. №3. С. 28-40.
11. Стрельникова М.А., Салий Я.А. Сельский туризм в Ставропольском крае: современное состояние // Бизнес и дизайн ревю. 2022. №3(27). С. 37-46. DOI: 10.56565/25419951_2022_3_37.
12. Халдеева Н.И., Зубов А.А., Харламова Н.В., Кобылянский Е.Д. Бедуины Южного Синай. Данные этнографии и антропологии // Этнографическое обозрение. 2014. №6. С. 125-141.
13. Шеина А.И., Климова Е.А. Типы туризма в странах Юго-Восточной Азии // Экономика и сервис: от теории к практике: Мат. IV междунар. науч.-практ. конф. Владимир: Владимирский гос. ун-т им. Ал. Григ. и Ник. Григ. Столетовых, 2016. С. 358-361.
14. Шляйтцер Г., Шляйтцер К. Агропутешествие. Неизвестная Мьянма // Новое сельское хозяйство. 2012. №4. С. 116-119.
15. Ibrahim D. Bedouin society strategies facing drought in north Sinai Peninsula of Egypt. Cairo: Agricultural Research Center, 2015. 321 p.

16. Ivanov V.D. Rural tourism as a new direction // Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2021. Vol.6. Iss.1. Pp. 136-141.
17. Nooripoor M., Khosrowjerdi M., Rastegari H. et al. The role of tourism in rural development: Evidence from Iran. Geojournal. 2021. №86. Pp. 1705-1719. DOI: 10.1007/s10708-020-10153-z.
18. Teubayeva A., Shokhan R., Karatayev D. Rural tourism in the Akmola region of Kazakhstan: role in the development of rural areas // Problems of AgriMarket. 2022. Iss.4. Pp. 61-69.

References

1. Boldenkov, A. V., & Lisutin, O. A. (2022). Sel'skij turizm kak faktor sohraneniya trudovyh resursov v sel'skoj mestnosti (na materialah Altajskogo kraja) [Rural tourism as a factor in the preservation of labor resources in rural areas (based on the materials of the Altai Krai)]. *Problemy social'no-ekonomicheskogo razvitiya Sibiri [Problems of socio-economic development of Siberia]*, 3(49), 22-31. (In Russ.).
2. Gerasimov, N. G. (2018). Beduiny Sirii v XX veke [Bedouins of Syria in the XX century]. *Voprosy nacional'nyh i federativnyh otnoshenij [Questions of national and federal relations]*, 8(4/43), 313-323. (In Russ.).
3. Guzikova, L. A., & Radvan, Yu. (2021). Predposylki vosstanovleniya mezhdunarodnogo turizma v stranakh arabskogo mira [Prerequisites for the restoration of international tourism in the countries of the Arab world]. *Ekonomicheskie nauki [Economic Sciences]*, 205, 29-33. (In Russ.).
4. Gurov, S. A. (2022). Sel'skij turizm: dinamika i transformacii [Rural tourism: dynamics and transformations]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 8(3), 110-128. (In Russ.).
5. Zolotova, E. V. (2017). Opyt razvitiia agroturizma v Arabskoi respublike Egipet [Experience in the development of agro-tourism in the Arab Republic of Egypt]. *Aktualnye problemy razvitiia selskogo (agrarного) turizma v usloviakh sovremennykh geopoliticheskikh i sotsialno-ekonomicheskikh vyzovov [Actual problems of development of rural (agrarian) tourism in the context of modern geopolitical and socio-economic challenges]: Materials of the All-Russian scientific-practical conference. Krasnodar: Kuban State University, 48-52. (In Russ.).*
6. Kaljamina, D. A. (2022). Iordaniya kak potencial'no vostrebovannaya strana dlja turistov, prozhivajushchih v RF, v nyneshnih politicheskikh usloviyah [Jordan as a potentially demanded country for tourists living in the Russian Federation in the current political conditions]. *Razvitie nauki i praktiki v global'no menjajushchemsja mire v usloviyah riskov [Development of science and practice in a globally changing world in risks]: Collection of materials of the XI International Scientific and Practical Conference. Moscow: OOO «Irok», Tipografija Alef, 152-161. doi: 10.34755/IROK.2022.16.83.034. (In Russ.).*
7. Lysenko, N. N. (2013). Razvitie ekologicheskogo turizma kak faktor sohraneniya sel'skikh poselenij na primere Japonii [The development of environmental tourism as a factor in the preservation of rural settlements on the example of Japan]. *Menedzhment v Rossii i za rubezhom [Management in Russia and Abroad]*, 6, 99-104. (In Russ.).
8. Orishev, A. B., & Tarasenko, V. N. (2019). Agrarnyj turizm v Kitae [Agrarian tourism in China]. *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 1-1, 125-133. (In Russ.).
9. Rastvortseva, S. N., & Palchaeva, F. A. K. (2020). Strategii razvitiia konkurentnykh primushchestv turisticheskogo biznesa v stranakh Arabskogo Vostoka [Strategies for the development of competitive advantages of the tourism business in the countries of the Arab East]. *Vostok. Afro-Aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost [Vostok. Afro-Asian societies: history and modernity]*, 1, 42-53. doi: 10.31857/S086919080008444-5. (In Russ.).
10. Romanov, V. V., & Bogomolov, S. A. (2022). Rol' beduinov v nacional'noj revolyucii v Egipte v 1882 g. [The role of the Bedouins in the National Revolution in Egypt in 1882]. *Nomadic*

- Civilization: Historical Research [Nomadic Civilization: Historical Research]*, 2(3), 28-40. (In Russ.).
11. Strel'nikova, M. A., & Salij, Ja. A. (2022). Sel'skij turizm v Stavropol'skom krae: sovremennoe sostojanie [Rural tourism in the Stavropol Territory: Current state]. *Biznes i dizajn revju [Business and Design Revoy]*, 3(27), 37-46. doi: 10.56565/25419951_2022_3_37 (In Russ.).
 12. Khaldeeva, N. I., Zubov, A. A., Kharlamova, N. V., & Kobyljanskiy, E. D. (2014). Beduiny Juzhnogo Sinaja. Dannye etnografii i antropologii [Bedouins South Sinai. Ethnography and anthropology data]. *Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic Review]*, 6, 125-141. (In Russ.).
 13. Sheina, A. I., & Klimova, E. A. (2016). Tipy turizma v stranah Jugo-Vostochnoy Azii [Types of tourism in the countries of Southeast Asia]. *Ekonomika i servis: ot teorii k praktike [Economics and Service: from theory to practice]*: Proceedings of the IV international full-time scientific and practical conference. Vladimir: Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs, 358-361. (In Russ.).
 14. Shljajtser, G., & Shljajtser, K. (2012). Agroputeshestvie. Neizvestnaja M'janma [Agropolis. Unknown Myanmar]. *Novoe sel'skoe hozjajstvo [New Agriculture]*, 4, 116-119. (In Russ.).
 15. Ibrahim, D. (2015). *Bedouin society strategies facing drought in north Sinai Peninsula of Egypt*. Cairo: Agricultural Research Center.
 16. Ivanov, V. D. (2021). Rural tourism as a new direction. *Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation*, 6(1), 136-141.
 17. Nooripoor, M., Khosrowjerdi, M., Rastegari, H., & et al. (2021). The role of tourism in rural development: Evidence from Iran. *Geojournal*, 86, 1705-1719. doi: 10.1007/s10708-020-10153-z.
 18. Tleubayeva, A., Shokhan, R., & Karatayev, D. (2022). Rural tourism in the Akmola region of Kazakhstan: role in the development of rural areas. *Problems of AgriMarket*, 4, 61-69.

Жилище бедуинов в пустыне

Источник: <https://www.brodovoe.ru/ochemelie-ruchki/felidzh-zhilishe-beduinov.php>